

XODIMLARNI MALAKASINI OSHIRISH VA ATTESTATSIYADAN O'TKAZISH BILAN BOG'LIQ RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Mirzayeva Lola Naimovna

Toshkent davlat yuridik universiteti
Sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar
va advokatura kefedrasi o'qituvchi yordamchisi
lolamirzayeva1989@gmail.com
tel: (97) 026-20-20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726702>

Annotatsiya: Mazkur tezisda rivojlangan davlatlarning xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibi va talablari borasidagi tajribasi O'zbekistondagi mavjud tartib bilan solishtirilgan holda o'rganilgan. .

Kalit so'zlari: attestatsiya, davlat xizmati, xodimni baholash, sertifikatlash

Аннотация: В данной диссертации изучен опыт развитых стран относительно процедур и требований по аттестации работников в сравнении с существующей процедурой в Узбекистане. .

Ключевые слова: аттестация, государственная служба, оценка сотрудников, аттестация

Abstract: In this thesis, the experience of developed countries regarding the procedures and requirements for certification of employees is studied in comparison with the existing procedure in Uzbekistan. .

Key words: attestation, public service, employee evaluation, certification,

Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazishga oid bo'lgan xorijiy davlatlarning qonunchiligini o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Chunki mamlakatimizda xodimlarni malakasini oshirish va ularni attestatsiyadan o'tkazish, xususan ularni malakasiga qarab toifalar berish, mehnat huquqlarini kafolatlashga oid qonunchilikni takomillashtirishda ilg'or xorijiy davlatlarning tajribasisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish va mehnat qonunchiligi amal qilinishiga oid xorijiy davlatlarning mehnat qonunchiligini shartli ravishda uch toifaga bo'lish mumkin.

Xususan, **birinchi toifa**– Rivojlangan davlatlar (Buyuk Britaniya, GFR, Fransiya, AQSh va Yaponiya). AQSh misolida General Electric korporatsiyasida urf bo'lgan taomilga ko'ra ishchi-xodimlar har yili attestatsiyadan o'tishlari kerak [1]. General Electricning Jek Velchning fikricha "tarkibida eng yaxshi o'yinchilar bo'lgan jamoa zafar qozonadi". Procter&Gamble firmasida attestatsiya jarayoni birinchi navbatda xodimning kompetentligini belgilashga

qaratilgan. AQSh mehnat qonunchiligida har yili o'tkaziladigan attestatsiya xodimlarga demotivatsiya beradi va mahsuldorlikni kamaytiradi deb qayd etilgan. Mamlakatda OnePoint deb nomlangan dasturiy ta'minot qo'llaniladi. Bu orqali faqat tegishli malakali kishilar ishga yollanadi.

Germaniyalik olim Samuel Kalbertning ta'kidlashicha xodimlarning mavjud baholashning an'anaviy tizimi xodimlarni qo'rqitib, ularning o'z kamchiliklarini tan olishga undaydi[2]. Fransiyada xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish prezidentga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi Milliy Ma'muriyat maktabi (Ecole Nationale d'Administration) tomonidan o'tkaziladi. Mamlakatda Anri Faoyl' tomonidan taklif etilgan har bir xodimning alohida o'rni bor bo'lishiga qaratilgan mexanizm amaldadir.

Ikkinchi toifa – mehnat qonunchiligi amal qilinishi o'rtacha bo'lgan davlatlar. Rossiya federatsiyasi misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu davlatda RF Mehnat kodeksi va 2016 yil 3 iyulda qabul qilingan “Malakani mustaqil tarzda belgilash bo'yicha federal qonun amal qilmoqda. Shu bilan bir qatorda mamlakat mehnat vazirligining yo'riqnomalarida attestatsiyadan o'tkazish jarayoniga attestatsiyaning bir qismi sifatida malakaning mustaqil baholanishiga yuborish haqidagi xulosa berilishi mumkin. Rossiyada ilmiy xodimlar har besh yilda bir martadan kam bo'lmagan holda, biroq har ikki yilda bir martadan ko'p bo'lmagan holda attestatsiyadan o'tkazishlari nazarda tutiladi.

Uchinchi toifa – mehnat qonunchiligi deyarli rioya qilinmaydigan davlat Qozog'iston davlati misolida ko'rib chiqamiz. Mazkur mamlakatda xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni barcha tashkilotlar uchun majburiy hisoblanmaydi. Biroq, bu mamlakatda ham davriy attestatsiyadan o'tishi lozim bo'lgan kasblar toifasi mavjud. Bularga fuqarolik va davlat xizmatchilari, pedagoglar, transport tizimi xodimlari, energetika sohasi va xavfli ishlab chiqarish obyektlari ishchilari kiradi. Bu Qozog'iston Respublikasi Mehnat kodeksida tartibga solingan[3]. Mamlakatda 2016-yilning 27-yanvarda “Ta'lim va fan sohasida faoliyat ko'rsatuvchi fuqarolik xizmatchilarining attestatsiyasini o'tkazish tartibi” qabul qilingan.

Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish va ularni malakasini aniqlashni rivojlangan davlatlar Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, AQSh va Yaponiya misolida xorijiy davlatlarda davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish va attestatsiyadan o'tkazish tartibi xususiyatlarini ko'rib chiqildi. Aynan bu tajribalardan foydalangan holda 2021-yilda O'zbekistonda Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi ta'sis etildi. 2022/2023 o'quv yilidan boshlab mazkur akademiyada kadrlar tayyorlana boshlanadi. Mehnat va ijtimoiy

munosabatlar sohasida xalqaro talablar va standartlarga muvofiq malakali kadrlarni tayyorlash, iqtisodiyot tarmoqlarining oliy ma'lumotli mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, sohaga oid muammolarni ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq etishni mazkur akademiyaning maqsadi sifatida belgilangan[4].

Germaniyada davlat xizmatchisining martaba ko'tarilishi va martaba o'sishi turli daraja va xizmat toifalari uchun farq qiluvchi bir qator batafsil shartlarni bajarish bilan bog'liq. Umumiy qabul qilingan qoidaga ko'ra, davlat xizmatchisi lavozimga ko'tarilish uchun imtihondan o'tishi kerak. Germaniyada davlat xizmatining o'ziga xos xususiyatlari uzoq muddatli amaliyot va tayyorgarlik xizmatini o'z ichiga oladi. Davlat xizmatchisini egallab turgan lavozimiga muvofiqligi bo'yicha attestasiyadan o'tkazish har uch yilda bir marta turli mezonlar asosida o'tkaziladi. Xodim tomonidan bajarilgan ish sifatini baholash ball tizimiga asoslanadi.

Fransiya, davlat xizmati lavozimlarini egallashning raqobatbardoshligi, shu jumladan politsiyaga ishga qabul qilishda ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Fransiyada davlat xizmatiga yollashda barcha fuqarolar uchun teng foydalanish tamoyili amal qiladi, jinsga qarab kamsitish taqiqlanadi. Shu bilan birga, agar nomzodning siyosiy qarashlari u murojaat etayotgan lavozimiga mos kelmasa (hukumat siyosatini keskin tanqid qilish), unga ishga joylashish rad etiladi. Bu holatda, Buyuk Britaniyada davlat xizmatiga kirish uchun nomzodlarga qo'yiladigan talablar bilan aniq o'xshashlik mavjud. Davlat xizmati lavozimiga tanlovga kirish uchun beshta asosiy shart mavjud: Fransiya fuqaroligining mavjudligi, siyosiy huquqlarga ega bo'lish, qonunlarga rioya qilish, harbiy xizmat to'g'risidagi qonunlarga ijobiy munosabat va jismoniy tayyorgarlik kabi talablari mavjud.

Fransiyada xodimlarni attestasiyadan o'tkazish bo'lim boshlig'i tomonidan bir yoki bir nechta mansabdor shaxslar bilan kelishilgan holda ikki yilda kamida bir marta amalga oshiriladi. Attestasiya jarayoni ikki qismdan iborat bo'lib, individual attestasiya blankasi tuzilib, umumiy baholash va belgilangan ball tizimi asosida baholanadi.

Rossiya Federatsiyasida amalga oshirilayotgan ma'muriy islohot natijasida ishga qabul qilishning raqobat tamoyillari, shu jumladan xorijiy tajribani hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va amaldagi qonunchilikda rasmiylashtirilgan. Ushbu sohadagi asosiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarga 2003-yil 27-maydagi 58-FZ-sonli "Rossiya Federatsiyasining davlat xizmatlari tizimi to'g'risida" gi Federal qonuni kiradi. Bundan tashqari, Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2013-yil 29-martdagi 174-son buyrug'i bilan Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar

organlarida bo'sh lavozimni egallash uchun tanlov o'tkazish tartibi va shartlari tasdiqlangan[5].

Yevropa olimlarining nuqtai nazarini tahlil qilish bizga sertifikatlashtirishning quyidagi maqsadlarini umumlashtirilgan shaklda aniqlash imkonini beradi: xodimlardan va har bir xodimdan ularning malakasiga muvofiq foydalanishni ta'minlash; - xodimlarning kasbiy tayyorgarligi doirasidagi umumiy va maxsus bilimlarning mutanosibligi; davlat xizmati vakolatlarini amalga oshirish jarayonida xodimlarning samarali va maqsadli faoliyatini rag'batlantirish; xizmatga nomzodlarni professional va shaxsiy tanlashning puxtaligi va tanqidiyligi; jinsi, millati, diniy va boshqa e'tiqodlari, shuningdek, ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar, davlat xizmatidan teng foydalanishdir[6].

Ko'rib chiqilayotgan mamlakatlarda davlat xizmati nufuzli va ahamiyatli bo'lib, ish qidirayotganlar o'rtasida raqobat kuchli, bu esa nomzodlarga yuqori talablar qo'yish imkonini beradi. Rossiya Federatsiyasida ham, xorijiy mamlakatlarda ham davlat xizmati institutini rivojlantirishning muhim sharti davlat xizmatchilari sonini qisqartirish, qog'ozbozlikni kamaytirish va byudjetdan ajratiladigan mablag'larni tejash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlardir.

WJP Rule of Law Index, ITUC Global Rights, Index, The Labour Rights Index, OECD Indicators of Employment Protection xalqaro reytinglar va indekslar jahon mamlakatlarida mehnat huquqlarining ta'minlanganlik darajasini baholab boradi.

O'zbekiston Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO) Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi (ITUC) Xususan, 187 mamlakat a'zo bulgan XMT hozirgi kunga qadar menhnatkashlarning og'irini yengil qilishga qaratilgan 200 ga yaqin konvensiyani qabul qilib O'zbekiston ulardan 19 tasini qabul qilib o'z qonunchiligida aks ettirgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, barcha demokratik huquqiy davlatlarda ishga qabul qilish va attestasiyadan o'tkazishning ilmiy jihatdan ishlab chiqilgan, aniq tartibga solingan mexanizmi davlat xizmatchilari, jumladan, ichki ishlar organlari xodimlarining yuqori malakali kadrlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Крис Вулстон. Почему ежегодные аттестации бесполезны - как для большинства сотрудников, так и для начальства. <https://www.bbc.com/russian/vert-cap-48187466> 11.05.2019

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. <https://rb.ru/article/ejegodnaya-attestatsiya-demotiviruet-rabotnikov/6845987.html> 21.11.2011
3. <https://e.kadelo.mcfk.kz/519577>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.08.2021 yildagi PQ-5227-sonli Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasini tashkil etish to'g'risida <https://lex.uz/docs/-5594354>
5. Об утверждении Порядка и условий проведения конкурса на замещение вакантной должности в органах внутренних дел Российской Федерации и перечня должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, назначение на которые осуществляется по результатам конкурса : приказ МВД России от 29 марта 2013 г. № 174 // Рос. газета. - 2013. — 17 июля.
6. Беляев А. В., Герасимов В. М. Аттестация государственных служащих: юридико-психологический аспект.—М.:ИТПИ,2001.—34с.
7. <https://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>
8. <https://www.ituc-csi.org/?lang=en>

